

POLAND

POLAND

TAFSIR ILMI BORASIDA YOZILGAN ASARLAR**Oxunjanov Abdulhay Fozil o'g'li**

Toshkent islom instituti "Qur'on ilmlari"

kafedrasi kabinet mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13888608>

Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlari tafsir uslubi muayyan oyatga u zot sollallohu alayhi vasallamning aytgan ma'nolari va sahoblarning Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlarini eslab qolib, boshqa tobe'in va sahobalarga rivoyat qilishlari bilan bo'lgan. Hijratning birinchi va ikkinchi asrlarida oyatlarning tafsirlari rivoyatlar asosida og'izdan-og'izga o'tib kelgan. Shu asosda muhaddislar o'zlarini hadis to'plamlari kitoblariga turli mavzudagi hadislarni to'plash asnosida alohida "Tafsir kitobi" sarlavhasi ostida Nabiy sollallohu alayhi vasallam va sahoblardan qilingan rivoyatlarni jamlashgan. Barcha hadis kitoblari xossatan, Imom Buxoriyning "Sahihul buxoriy" kitobi va Imom Termizining "Sunani Termiziy" kitoblarida bu uslubdagi rivoyatlar jamlanmasini ko'rish mumkin. Oyatlarning tafsirlarini qog'ozga tushurish ushbu uslubda boshlangan. Bundan so'ng alohida tafsir kitoblari yozila boshlandi. Birinchi yozilgan tafsir kitoblari "Attafsir bilma'sur" uslubida yozilgan. Chunki avvalgi davrlarda musulmonlar hadislar va rivoyatlar bilan yashashgan. Boshqa fanlarda ham muayyan mavzuda alohida yozilgan kitoblar bo'lmagan. Hadislar jamlanmalari bo'lgan. Fiqh va boshqa fanlar ham xuddi shu uslubda bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan insonlarning ehtiyojlari o'zgarib, ijtihodiy tafsirlarga, ya'ni, "Attafsir birra'y" uslubidagi yozilgan tafsir kitoblariga ham ehtiyoj sezilgan. O'n to'rt asrdan beri har davrda yangi tafsir kitoblari zamon ehtiyojiga mos ravishda turli uslublarda yozilib kelmoqda va tafsir kitoblarining yozilishi qiyomatgacha davom etadi. Ulamolalar: "har bir davrning tafsir borasida o'z haqqi bor. O'z davriga mos tafsir kitoblari har bir vaqtda yoziladi. Hech qachon Qur'on oyatlaridan chiqadigan javohirlar tugab qolmaydi" –deb aytishadi. Haqiqatan, saodat davridan hozirgacha tafsir borasida minglab kitoblar yozilgan bo'lsa, tafsir qilanadigan suralar 114ta. Har bir kitob yangi yo'nalish kashf qilaveradi va o'z o'rnini egallaydi. Biron tafsir o'zidan oldingi tafsirni to'liq takrorlamaydi. Shudnay ekan, bu bobda islom olamida katta ahamiyat kasb etadigan tafsir fani borasida yozilgan kitoblarning xususiyatlari bayon qilib o'tiladi.

Ma'lumki, tafsir kitoblari hozirgacha yozilib kelmoqda. Bu bo'limda tafsir sohasida eng mashhur bo'lgan tafsir kitoblarini davr ketma-ketligida keltirib o'tamiz.

1. "Tafsir al-Tabari" (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)

- **Muallif:** Imom Muhammad ibn Jarir at-Tabariy (839–923)

- **Kitob haqida:** Bu tafsir islom olamida eng qadimiy va mukammal tafsirlardan biri hisoblanadi. U har bir oyatni tafsir qilishda sahobalar va tobe'inlarning rivoyatlariga asoslanadi. Ushbu tafsirda oyatlarning nozik ma'nolari, arab tili va fiqh nuqtayi nazaridagi keng izohlar keltirilgan.

- **Muallif haqida:** Imom Tabariy hadis, fiqh, tarix, va tafsir ilmida yetakchi ulug' olim bo'lgan. Uning islom tarixidagi xizmatlari juda muhim sanaladi.

2. "Tafsir al-Qurtubi" (الجامع لأحكام القرآن)

- **Muallif:** Imom Abu Abdulloh al-Qurtubiy (1214–1273)

- **Kitob haqida:** Bu tafsir shariat hukmlari va fihiy masalalar bo'yicha mohir tafsirdir. Imom Qurtubiy har bir oyatning fihiy hukmlarini sharhlab, keng tafsilotlar keltiradi. Bu tafsir ko'p asrlar davomida fiqh va tafsirda asosiy manba sifatida ishlatilgan.

- **Muallif haqida:** Imom Qurtubiy Andalusiya hududida (hozirgi Ispaniya) tug'ilgan va Islom fihi va tafsiri bo'yicha katta ilmiy meros qoldirgan olimdir.

3. "Tafsir Ibn Kasir" (تفسير ابن كثير)

- **Muallif:** Imom Ismoil ibn Umar ibn Kasir (1301–1373)

- **Kitob haqida:** Ibn Kasirning tafsiri an'anaviy tafsirlar qatorida o'ziga xos o'rin tutadi. Ushbu tafsirda Qur'on oyatlarining sahobalar va islomiy olimlar tomonidan aytilgan tafsirlari keltirilgan. U hadislar orqali oyatlarni izohlashga alohida e'tibor qaratadi.

- **Muallif haqida:** Imom Ibn Kasir Shom (hozirgi Suriya)da tug'ilgan va hadis, tafsir va tarix ilmida yetakchi olimlardan biri hisoblanadi.

4. "Tafsir al-Jalolayn" (تفسير الجلالين)

- **Mualliflar:** Jaloliddin al-Mahalliy (1389–1459) va Jaloliddin as-Suyutiy (1445–1505)

- **Kitob haqida:** Ushbu tafsir qisqa va tushunarli tafsirlardan biri bo'lib, Qur'on oyatlarining eng muhim va zaruriy izohlarini o'z ichiga oladi. Jalolayn tafsiri qisqaligi va mazmunli izohlar bilan mashhurdir.

- **Mualliflar haqida:** Jaloliddin al-Mahalliy va Jaloliddin as-Suyutiy Misrda yashagan ulug' olimlar bo'lib, ikkalasi ham tafsir, fiqh, hadis va boshqa islomiy ilmlarda o'z davrining yetakchi ulamolaridan bo'lgan.

5. "Tafsir al-Bayzoviy" (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)

- **Muallif:** Imom Nosiriddin Abu Sa'id al-Bayzoviy (1234–1316)

- **Kitob haqida:** Bu tafsir adabiyot va uslubiy jihatdan nozik va puxta yozilgan bo'lib, Qur'onning ma'nolari, lug'aviy sharhlari va fihiy masalalarini

chuqur yoritadi. U murakkab tafsirlar qatoriga kiradi va asosan talabalar va olimlar tomonidan o'rganiladi.

- **Muallif haqida:** Imom al-Bayzoviy forslik islomiy olim bo'lib, u tafsir, fiqh, hadis va kalom ilmlarida katta obro'ga ega bo'lgan. Uning "Tafsir al-Bayzoviy" kitobi islom tafsiri tarixidagi muhim asarlardan biridir.

6. "Tafsir al-Imom ar-Roziy" (التفسير الكبير)

- **Muallif:** Imom Faxriddin ar-Roziy (1149–1209)
- **Kitob haqida:** Imom Roziyning tafsiri Qur'onning ma'nolari bilan birga falsafa va teologiya nuqtayi nazaridan keng izohlar beradi. U oyatlar ma'nosini chuqur ilmiy jihatdan tahlil qiladi va tafsir bilan falsafani birlashtirgan olim sifatida tanilgan.

- **Muallif haqida:** Imom Faxriddin ar-Roziy Forsda tug'ilgan va u fiqh, kalom, falsafa va tafsir ilmida mashhur bo'lgan yirik olimdir. Uning tafsiri hozirgacha katta e'tibor va ilmiy muhokamalarga sabab bo'ladi.

7. "Al-Kashshof" (الكشاف) - eng mashhur tafsirlardan biri bo'lib, u Qur'on oyatlarini chuqur lug'aviy, grammatik, adabiy va uslubiy tahlil qilish bilan mashhurdir. Tafsir arab tili, balog'at va grammatika ilmlariga katta urg'u beradi. Bu tafsir ko'plab islom olimlari tomonidan yuqori baholangan va yillar davomida islom ilm-fanida asosiy manbalardan biri bo'lib kelgan.

Kitob haqida:

- **To'liq nomi:** (الكشاف عن حقائق التنزيل وعبون الأقاويل في وجوه التأويل) "Nozil qilingan (Qur'on) haqiqatlarini kashf etuvchi va ta'vil jihatlaridagi go'zal so'zlarning manbalari"

- **Muallif:** Abu al-Qosim Mahmud ibn Umar al-Zamaxshariy (1074–1144)

Ushbu tafsir kitoblari islom olamida o'z sohasidagi eng mashhur kitoblardan bo'lib, asrlar osha kitobxonlar qo'lidan tushmay kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Doktor Abbos Tavfiq. Muhammad ibn jarir tabariy va manhajuhu fi tafsiril qur'an. –Bayrut. Dar ibn Hazm. 2002.
2. Imom ibn Kasir. Tafsir ibn kasir 4-juz. –Bayrut. Muassasa risala nashirun, 2015
3. Jaloliddin Suyutiy. Addurrul Mansur 3-juz. –Bayrut. Doru ibn hazm, 2019.
4. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. – Toshkent: Tafsiri Hilol. Hilol-nashr nashriyoti. 2008. 6 juz.
5. <https://mtafsir.net>
6. <https://hidoya.uz>